

ИЗУЧЕНИЕ СОДЕРЖАНИЯ ТЯЖЁЛЫХ МЕТАЛЛОВ И МЫШЬЯКА В СОСТАВЕ БАДОВ, ПРИГОТОВЛЕННЫХ НА ОСНОВЕ ЛЕКАРСТВЕННЫХ РАСТЕНИЙ**П.К. Турдалиева¹, Ю.С. Фомичёв²**¹К.х.н. доцент кафедры химии Фер ГУ, E-mail.ru: parizod70@mail.ru²К.т.н. главный специалист отдела качества ООО MIRROLLA, E-mail.ru: ysfomicnev@gmail.com<https://doi.org/10.5281/zenodo.8372192>

Аннотация. *Нейтронно-активационным методом в составе биологически активных добавок к пище (БАД), созданных на основе лекарственных растений, определено количество As и тяжёлых металлов таких, как Cd, Sb, Ba, Pb и Hg. Результаты анализов по содержанию тяжёлых металлов и As во всех продуктах, взятые для исследования позволяют считать, что в составе всех биологически активных добавок к пище содержание тяжёлых металлов и As не превышает предельно – допустимой концентрации и находятся на уровне типичного диапазона содержания радионуклидов в продуктах производства, что соответствует гигиеническим требованиям безопасности по Сан ПиН, соответственно указывает на безопасность применения биологически активных добавок к пище для лечения и профилактики заболеваний.*

Ключевые слова: *лекарственные растения, биологически активные добавки к пище, As, тяжёлые металлы, заболевания*

Аннотация. *Доривор ўсимликлар асосида яратилган биологик фаол озик-овқат қўшимчалар таркибида нейтрон активацион усул ёрдамида Cd, Sb, Ba, Pb, Hg ва As миқдори аниқланди. Оғир металллар ва мишьяк миқдорини ўрганиш учун олинган барча маҳсулотларда таҳлил натижалари бизга барча биологик фаол озик-овқат қўшимчаларнинг таркибида оғир металллар ва мишьяк миқдори максимал рухсат этилган концентрациясидан ошмайди деб таҳлил қилиш имконини беради ва радионуклид миқдорида хос даражасида ишлаб чиқариш маҳсулотлари Сан ПиН кўра гигиена хавфсизлик талабларига жавоб беради, ўз навбатида касалликларни даволаш ва олдини олишида барча биологик фаол озик-овқат намуналари фойдаланишида хавфсизлигини кўрсатади.*

Калим сўзлар: *доривор ўсимликлар, биологик фаол озик-овқат қўшимчалари, As, оғир металллар, касалликлар*

Abstract. *Using the neutron activation method, the amount of As and heavy metals such as Cd, Sb, Ba, Pb and Hg was determined in the composition of biologically active food additives created on the basis of medicinal plants. The results of analyzes on the content of heavy metals and As in all products taken for the study allow us to assume that in the composition of all biologically active food additives the content of heavy metals and As does not exceed the maximum permissible concentration and is at the level of the typical range of radionuclide content in industrial products, which complies with hygienic safety requirements according to Sanitary Regulations and Regulations, and accordingly indicates the safety of using biologically active food additives for the treatment and prevention of diseases.*

Keywords: *medicinal plants, biologically active food additives, As, heavy metals, diseases*

Введение

Потребность в лекарственном растительном сырье органов здравоохранения и фармацевтической промышленности всего Мира возрастают с каждым годом.

Применение целебных трав и аптечных сборов на их основе в традиционной и народной медицине в настоящее время особенно актуально, что обусловлено существенным преимуществом растений по сравнению с химическими медикаментозными препаратами. Главное из них — отсутствие побочных эффектов и комплексное воздействие на организм [1].

Однако современная экологическая ситуация в последние десятилетия изменилась, рост темпов развития производственной деятельности, рост количества транспортных средств подвергает окружающую среду мощному техногенному прессингу. Загрязнение воздушной среды отходами промышленности, транспорта и др. приводит к накоплению тяжелых металлов и радионуклидов в почвах и растениях [2].

Одним из путей поступления химических элементов в организм человека являются лекарственные растения, служащие сырьем для производства лекарственных средств [3].

Нам известно, что некоторые растения в своем составе содержат некоторое количество тяжёлых металлов и мышьяка, превышающий предельно-допустимой концентрации, что следовательно говорит о том, что не стоит их применять при лечении и профилактике заболеваний [4].

При этом растения являются важным передаточным звеном, через которое химические элементы попадают из почвы, воды и воздуха в организм животных и человека. В связи с этим, сегодня, большое значение приобретают исследования не только биологически активных веществ, входящих в состав лекарственных растений, но и химических элементов, содержание которых обусловлено влиянием экологических факторов окружающей среды, особенно – свинец, кадмий, ртуть, мышьяк и т.п. Например, свинец – это протоплазматический яд широкого спектра действия. Вызывает изменения в нервной и сердечно-сосудистых системах, крови, нарушает ферментативные процессы, витаминный обмен. Повышение содержания свинца в тканях нарушает баланс других микроэлементов в организме и при этом значительно влияет на все обменные процессы организма. Ртуть - это тиоловый яд, блокирующий сульфидрильные группы белковых соединений в организме и этим нарушает белковый обмен и ферментативные процессы. Поражает преимущественно нервную и выделительную системы. При повышенном содержании ртути увеличивается распространение зоба. А также инфекционных заболеваний, болезней органов дыхания и кровообращения, мочевых органов, уха, горла и носа [5].

Поэтому изучение накопления тяжелых металлов и мышьяка в лекарственном растительном сырье и в составе продуктов производства с учетом современной экологической ситуации, остаются актуальными.

Целью настоящей работы заключалась в изучении содержания тяжёлых металлов и мышьяка в составе БАД (биологически активные добавки) к пище.

Материалы и методы.

Материалом исследования служили биологически активные добавки к пище (БАД), созданные и производимые на основе органов лекарственных растений. Перечень лекарственных растений, входящих в состав лекарственных сборов (БАД) представлено в

таблице 1. А также, в таблице приведены фармакологические свойства БАД ов на органы и применения их при различных патологических изменениях в организме человека.

Таблица 1.

Состав БАД и фармакологическое использование в медицине.

№ БАД	Лекарственное растительное сырьё, входящий в состав БАД	Фармакологическое действие и применение БАД	производитель
№1	Одуванчик лекарственный (листья) (<i>Taraxacum officinale</i> Wigg. s.l.) Якорцы стелющиеся (листья) (<i>Tribulus terrestris</i> L.) Пустырник обыкновенный (листья) (<i>Leonurus cardiaca</i> L.) Хвощ эфедровый (листья) (<i>Equisetum arvense</i> L.) Валериана лекарственная (листья) (<i>Valeriana</i> L.) Мелисса лекарственная (листья) (<i>Melissa officinalis</i> L.)	Предназначен для стимуляции секреции поджелудочной железы и оптимизации углеводного обмена организма, используется как дополнительный источник горечи и витаминов	ООО «ALKIMYOGAR PHARM» Ферганский государственный университет
№2	Ромашка аптечная (цветки) (<i>Matricaria recutita</i> L.) Пустырник (листья) (<i>Leonurus cardiaca</i> L.) Шиповник (плоды) (<i>Rosa canina</i> L.) Боярышник (плоды) (<i>Crataegus</i> L.) Базелик (листья) (<i>Ocimum basilicum</i> L.) Девясил высокий (корень) (<i>Inula helenium</i> L.) Мелисса лекарственная (листья) (<i>Melissa officinalis</i> L.) Мята азиатская (листья) (<i>Mentha asiatica</i> Boriss.) Зверобой продырявленный (листья) (<i>Hypericum perforatum</i> L.) Шиповник (цветки) (<i>Rosa canina</i> L.)	Для профилактики и лечения атеросклероза, болезней сердца, печени, желудка, почек. Повышает зрение, укрепляет, омолаживает организм. Повышает иммунитет.	ООО «ALKIMYOGAR PHARM» Ферганский государственный университет

№3	<p>Мелисса лекарственная (трава) (<i>Melissa officinalis L.</i>) Боярышник (плоды) (<i>Crataegus L.</i>) Хмель (шишки) (<i>Humulus Lupulus L.</i>) Валериана лекарственная (корни) (<i>Valeriana L.</i>) Пустырник (трава) (<i>Leonurus cardiaca L.</i>) Зверобой продырявленный (трава) (<i>Hypericum perforatum L.</i>) Пассифлора (цветки) (<i>Passiflora Incarnata L.</i>)</p>	<p>АНТИСТРЕСС Способствует успокаивающему и противотревожному действию, снятию эмоционального напряжения, улучшению состояния при переутомлении, нормализации сна</p>	<p>ООО «MIRROLLA»</p>
№4	<p>Люцерна белая (листья) (<i>Medicago L.</i>) Зверобой продырявленный (листья) (<i>Hypericum perforatum L.</i>) Мать- и мачеха (листья) (<i>Tussilago farfara L.</i>) Мята перечная (листья) (<i>Mentha piperita L.</i>) Подорожник большой (листья) (<i>Plantago major L.</i>) Календула (листья) (<i>Calendula L.</i>) Тысячелистник обыкновенный (листья) (<i>Achillea millefolium L.</i>)</p>	<p>Противовоспалительное, желчегонное, мочегонное. При длительном приёме способствует растворению конкрементов при наличии камней в почках, мочевом и желчном пузырях. Полезно для профилактики заболеваний печени и почек.</p>	<p>ООО «ALKIMYOGAR PHARM» Ферганский государственный университет</p>
№5	<p>Ромашка аптечная (цветки) (<i>Matricaria recutita L.</i>) Календула (цветки) (<i>Calendula L.</i>) Чистотел большой (листья) (<i>Chelidonium majus L.</i>) Зверобой продырявленный (листья) (<i>Hypericum perforatum L.</i>) Тысячелистник (листья) (<i>Achillea millefolium L.</i>) Подорожник большой (листья) (<i>Plantago major L.</i>) Шалфей мутовчатый (листья) (<i>Salvia verticillata L.</i>) Крапива двудомная (листья) (<i>Urtica dioica L.</i>) Девясил высокий (корень) (<i>Inula helenium L.</i>) Душица обыкновенная (листья)</p>	<p>Средство при различных простудах и улучшает функции желудка и кишечника Лечение бронхита и заболеваний верхних дыхательных путей.</p>	<p>ООО «ALKIMYOGAR PHARM» Ферганский государственный университет</p>

(Origanum vulgare L.)

Определение токсичных элементов в составе биологически активных добавок к пище проводили методом инструментально нейтронно-активационного анализа (ИНАА) в аналитической лаборатории научно-исследовательского института ядерной физики Академии наук Республики Узбекистан [6]. Так, как инструментальный нейтронно-активационный анализ позволяет определить в одном образце более 20 элементов, для их определения прибегали к многократному облучению и достаточно длительному времени измерения. Для определения содержания элементов по нуклидам с различными периодами полураспада применяли различные временные режимы анализа (время облучения, остывания, измерения). При этом, образцы вместе с эталонами упаковывали в полиэтиленовый контейнер и облучали в вертикальном канале реактора потоком нейтронов, затем определяли короткоживущих, среднеживущих и долгоживущих радионуклидов. Полученные данные были обработаны статистически и математически с помощью компьютерных методов обработки данных: пакет Microsoft Excel и метода множественной регрессии.

Результаты и их обсуждение.

Количественное содержание тяжёлых металлов и мышьяка в составе исследуемых растительных сборов приведены в таблице 2.

Таблица 2.

Количественное содержание токсических элементов в составе лекарственных растительных сборов

Токсические элементы	Количество тяжёлых металлов и мышьяка в составе лекарственных растительных сборов (в мкг/г)					Предельно-допустимые концентрации (в мкг/г)
	БАД №1	БАД №2	БАД №3	БАД №4	БАД №5	
As	1,2	0,32	<0.01	<0.01	<0.01	5,0 [7]
Hg	<0.001	0,003	<0.001	0,011	<0.001	0,03
Sb	0,47	0,31	0,47	0,48	0,43	-
Cd	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	<0.1	1,0
Ba	160	51	63	28	20	-
Pb	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	<0.01	1,0

Из таблицы видно, что содержание Cd во всех образцах одинаковое количество (0,1 мг/кг), Sb больше всего содержится в БАД под №4 (0,48 мг/кг), Ba (160 мг/кг) в БАД под №1, а Hg больше концентрируется в БАД под №4 (0,027 мг/кг) и As больше в БАД №1 (1,2 мг/кг).

Результаты показывают (Табл.2), что все исследуемые образцы БАД, в своём составе содержат определённое количество тяжёлых металлов и мышьяка, но количество элементов в их составе не превышает предельно допустимой нормы в применении в пищу.

Итак, в составе всех исследуемых образцов БАД содержание As и тяжёлых металлов таких, как Hg, Sb, Cd, Pb и Ba не превышает предельно - допустимой концентрации и находятся на уровне типичного диапазона содержания радионуклидов в составе БАД, что соответствует гигиеническим требованиям безопасности по Сан Пин [8].

Выводы.

1. В составе 5 видов биологически активных добавок к пище, приготовленных на основе лекарственных растений, определено количество Cd, Sb, Ba, Hg, Pb и As.

2. Результаты анализов по содержанию тяжёлых металлов и As во всех вегетативных органах растений, взятые для исследования позволяют считать, что в составе всех исследуемых образцов содержание тяжёлых металлов и As не превышает ПДК и находятся на уровне типичного диапазона содержания радионуклидов продуктах, что соответствует гигиеническим требованиям безопасности по Сан ПиН. и соответственно исследуемые образцы БАД ов подлежат к применению для профилактики и лечения заболеваний.

REFERENCES

1. Игамбердиева П.К. Изучение содержания тяжелых металлов и мышьяка в некоторых лекарственных растениях Ферганской долины// Сборник научных трудов по материалам Международной научной экологической конференции «Отходы, причины их образования и перспективы их использования» 2019. Россия. С. 253-256
2. Вайцеховская Е.Р. Антропогенное воздействие на некоторые виды лекарственных растений Прибайкалья.// Оценка состояния водных и наземных экологических систем. - Новосибирск, 1994. - С. 135 - 139.
3. Гравель И.В. Сравнительный анализ содержания тяжелых металлов в лекарственном растительном сырье из Алтайского края и некоторых регионов СНГ. // Тезисы научно-практической конференции посвященной XX — летию фарм. ф-та КГМА. - Кемерово, 2000. - С. 55 - 57.
4. Турдалиева П.К. Создание растительного лечебного сбора, применяемого для профилактики и лечения заболеваний сердца// Журнал *Universum: химия и биология* —2021. — 12(90).
5. Игамбердиева П.К., Карабаев М.К. Особенности накопления тяжелых металлов и мышьяка в некоторых лекарственных растениях Южной Ферганы// Фармацевтический журнал Узбекистана. 2016. №3. С. 30-37.
6. Турдалиева П.К. Создание растительного лечебного сбора, применяемого для профилактики и лечения заболеваний сердца// Журнал *Universum: химия и биология* —2021. — 12(90).
7. Листов С.А., Непесов Г.А., Сахатов Э.С. Содержание тяжелых металлов в настоях и отварах из лекарственного растительного сырья // Фармация. 1992. №4. С. 37-41
8. Сан ПиН Узбекистана №0283-10 "Гигиенические требования к безопасности пищевой продукции".